

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO E DETERMINAÇÃO DE VALORES DE GAP VARIÁVEIS EM PROCESSOS DE MANUFATURA ADITIVA POR DEPOSIÇÃO A ARCO (MADA)

Luis Pedro Silva Neto¹ , Demostenes Ferreira Filho¹ , Marco Antonio Assfalk de Oliveira¹

¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, e-mail luisluis@discente.ufg.br, demostenesferreira@ufg.br, assfalk@ufg.br.

Resumo. A manufatura por deposição de material tem se expandido amplamente na indústria com o avanço das tecnologias, especialmente a Manufatura por Deposição a Arco (MADA), uma vertente da impressão 3D aplicada à prototipagem metálica. Apesar de seu potencial, o processo ainda enfrenta desafios relacionados ao tempo de produção, precisão dimensional, propriedades mecânicas e microestruturais, além da qualidade superficial. Estudos identificaram que a corrente de soldagem tende a diminuir ao longo das camadas depositadas, sendo inversamente proporcional à Distância do Bico-Contato Peça (DBCP), que aumenta conforme o espaçamento entre camadas (GAP) se mantém constante. Essa variação compromete a uniformidade da peça, tornando essencial o controle dinâmico do GAP para manter a DBCP estável. Assim, a tensão e corrente de soldagem podem ser variáveis de controle no processo MADA. Com base nisso, foi desenvolvido um sistema automatizado de monitoramento e ajuste do GAP, utilizando a corrente de soldagem para determinar a DBCP. O sistema realiza leituras de corrente a cada camada e calcula suas médias, em seguida ajusta a altura da tocha para a próxima deposição. Ensaios experimentais foram realizados para calibrar a relação entre a corrente e a DBCP, utilizando sensor de efeito Hall para a leitura de corrente durante o processo. Embora limitações tenham impedido a fabricação completa de uma peça automatizada, a comparação com um protótipo ajustado manualmente demonstrou melhoria significativa na qualidade final da peça construída, indicando o grande potencial tecnológico do sistema em aprimorar a precisão geométrica e reduzir seu desvio de forma na fabricação no processo MADA.

Palavras-chave: MADA. DBCP. Controle. Corrente de soldagem. Ajuste.

1 INTRODUÇÃO

A manufatura aditiva é um processo de fabricação que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Com os avanços tecnológicos esse processo vem se tornando cada vez mais rápido e preciso, tornando-se viável e aplicável em escala de produção. Pode ser realizado por fusão em leito de pó, deposição por energia direcionada (DED), além de soldagem a arco (LIU et al., 2020). A Manufatura Aditiva Depositada a Arco (MADA), é uma ramificação da impressão 3D voltada para fabricação de espécimes em metais. Alinhada com o uso de manipuladores robóticos e/ou mesas CNC é possível configurar quantos graus de liberdade forem necessários, permitindo a flexibilidade de fabricação de diversas geometrias, sendo elas simples ou complexas.

Conforme Huang et al. (2013), a manufatura aditiva é um processo de junção de materiais, camada sobre camada, para fabricar objetos a partir de um modelo tridimensional. No processo MADA, quando se utiliza o processo GMAW ou MIG/MAG (*Metal Inert/Active Gas*), as camadas de deposição são feitas através da fusão de um arame de alimentação protegido por um gás inerte/ativo na ponta da tocha. Cada camada é inicializada após um espaçamento no eixo perpendicular ao plano de trabalho em relação à camada anterior (comumente chamado de *GAP*).

Apesar dos avanços do MADA, este ainda possui diversas limitações. Algumas das limitações são descritas por Bartsch et al (2021), Liu et al (2020), e Wu et al (2018) estão relacionadas ao tempo necessário para a fabricação de peças, determinação e otimização de trajetórias, dissipação de calor do processo durante aplicações de peças pequenas ou que necessitem de alto aporte de calor, determinações de propriedades mecânicas adequadas às aplicações destinadas, resistência ao desgaste e à corrosão, além de defeitos recorrentes dos processos de fabricação MADA, que são presenças de vazios, trincas, dentre outros.

Arcanjo (2021) verificou que, conforme são depositadas as camadas no processo MADA, há uma tendência de diminuição da corrente de soldagem. Essa diminuição decorre de um aumento da Distância de Bico de Contato-Peça (DBCP) ao longo das deposições quando se mantém o GAP constante na trajetória da peça construída. Esse impacto da variação da DBCP se torna mais preponderante se a peça possuir um valor de comprimento elevado (aproximadamente acima de 5 cm). Lopes (2023) verificou que à medida que as camadas eram depositadas, havia uma diminuição da corrente elétrica. Esta diminuição da corrente provavelmente está relacionada com o aumento da DBCPa cada nova camada subsequente. De acordo com Scotti et al. (2008), mantendo-se os outros parâmetros de soldagem constantes, o aumento da DBCP resultará em maiores comprimentos de arcos e, conseqüentemente, menores valores de corrente elétrica.

Logo, torna-se necessário o desenvolvimento de um sistema que monitore e determine valores de GAP variáveis ao longo do processo MADA, para assim manter a DBCP constante

independente se a camada em execução é primeira, a última, ou qualquer camada intermediária. Elevando sua precisão de forma e dimensão, aprimorando assim o processo. O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema que monitore e determine valores de GAP variáveis no processo MADA, visando melhorias no processo principalmente em peças com valor de comprimento elevado. Tendo como objetivos específicos o estudo da relação entre a DBCP e a corrente, a criação de um sistema que faça leitura da corrente e o cálculo do GAP para a camada de referência, e a realização de ensaios para a validação do sistema para depósito de patente.

2 METODOLOGIA

2.1 Materiais Utilizados

Para a realização deste projeto utilizou-se os seguintes materiais e equipamentos:

- Unidade de controle DX100 e manipulador robótico Yaskawa Motoman HP20D;
- Fonte de soldagem multiprocesso IMC Digiplus A7;
- Placa de aquisição (National Instruments USB-6009);
- Sensor de Efeito Hall corrente LEM-600;
- Computador de processamento de sinal;
- Arduino Mega 2560;
- Optoacopladores;
- Fonte $\pm 15\text{VDC}$;
- Multímetro alicate Minipa ET-3880.

2.2 Elaboração da Rotina do Sistema

Teixeira (2023) estabeleceu em seus trabalhos variáveis de controle do processo MADA, sendo elas a corrente, tensão de soldagem e GAP. Teixeira (2023) propôs também uma rotina de leitura de corrente e ajuste do GAP. A rotina consiste na aquisição da média de corrente de soldagem da camada de referência para o cálculo de sua DBCP, esta é comparada e ajustada ao seu valor estabelecido no início do processo. Assim a DBCP é constante em todo processo às custas de um GAP variável. A rotina de ajuste e comunicação foi dividida em três programas diferentes: o primeiro realiza a movimentação da tocha de soldagem; o segundo atua quando o programa de trajetória finaliza uma camada e o chama internamente para receber o valor do GAP ajustado; o terceiro ocorre no Arduino, que ler a corrente durante a deposição, calcula o ajuste e

envia seu valor para o segundo programa adicionar o subtrair o ajuste do GAP da próxima camada.

2.3 Calibração da Leitura de Corrente

A leitura da corrente de soldagem é feita durante o arco aberto por soldagem TIG (por ser um processo de corrente contínua reduz as flutuações da leitura pelo Arduino). A corrente é lida pelo sensor Hall LEM-600 que envia um sinal analógico entre $\pm 4V$ (com faixa de leitura de $\pm 1000A$, com uma sensibilidade $250 A/V$ com um erro máximo de 1% do valor de leitura). Para a aferição da corrente de soldagem foi utilizado um multímetro com resolução de $0,1A$ e incerteza $\mu_A = \pm(2\% \cdot leitura + 5 \cdot núm_dígitos)$, Fig. 1, e as medidas do sensor de efeito Hall adquiridas por meio do uso de uma entrada analógica A1 do Arduino.

A calibração da leitura de corrente de soldagem ocorreu de duas formas: a primeira com a utilização do mesmo sensor para a leitura tanto do Arduino quanto para a placa de aquisição da National Instruments (USB-6009), e a segunda com a utilização isolada do sensor apenas pelo Arduino, a fim de verificar se há interferência entre os dois instrumentos de leitura. Com os valores de corrente obtidos, com seus respectivos valores de tensão e Bits, são feitas curvas de ajuste entre tais variáveis. Os passos utilizados para a calibração estão dispostos na Fig. 1 partindo do identificado (a) ao (g), os quais são descritos na sequência.

Figura 1: Passos e instrumentos utilizados na calibração.

- a) Escolher o programa de movimentação e soldagem no *teach pendant* do controlador DX100;
- b) Ajustar a trajetória de trabalho, posição de contato com a peça e a posição de arco aberto;
- c) Logo depois de definir o ponto de soldagem para a calibração é necessário escolher o nível de corrente contínua na fonte de solda para o processo TIG;

- d) Verificar as conexões entre o sensor de corrente e a placa de aquisição e/ou Arduino;
- e) Posicionar o alicate amperímetro ao redor do cabo elétrico ligado ao metal de base;
- f) A leitura de corrente é iniciada 2 s após a abertura do arco. O sensor de efeito Hall LEM-600 envia o sinal de leitura à placa de aquisição, que é lida em valor decimal pelo Arduino;
- g) A aquisição do sinal pela placa NI USB-6009 é processado no *software* LabView;
- h) As leituras realizadas pelo Arduino são processadas por um código que faz uma média de 250 amostras, que equivale a aproximadamente 1,67s de leitura;

2.4 Curva da DBCP

A curva da distância entre o bico de solda e a peça é estabelecida por experimentos com diferentes configurações de DBCP e corrente de soldagem. Tal relação é fundamental para o sistema de ajuste, pois, através dessa relação será obtida a leitura da DBCP da camada depositada. Os experimentos foram realizados como proposto por Teixeira (2023), que com seus resultados obteve uma curva de ajuste entre DBCP e corrente de soldagem. Lopes (2023) obteve valores de DBCP e corrente de soldagem ao longo da construção de paredes por solda MIG com arame de aço carbono, cujos resultados foram utilizados neste trabalho para definir a curva de ajuste entre as variáveis DBCP e corrente de soldagem

2.5 Arquitetura de Comunicação

A arquitetura de comunicação foi elaborada de forma a ajustar a tensão de trabalho e isolar eletronicamente o controlador DX100, dedicado ao manipulador robótico, e protótipo sugerido. Para isso, utilizou-se optoacopladores 5V para 24V e 24V para 5V. A comunicação entre o transdutor de corrente e Arduino é feita através das portas analógicas, que apuram os valores de corrente de soldagem na forma de bit. A comunicação entre os programas é realizada de duas formas: a primeira através do envio e recebimento de sinal digital entre o Arduino e o controlador DX100, por meio das entradas e saídas digitais que são ativadas e lidas por seus controladores através de programas que operam nos dois; a segunda através da execução de funções entre os programas que rodam apenas no DX100.

2.6 Validação do Sistema de Ajuste

Para validar o sistema de ajuste do GAP, realizou-se a fabricação de duas peças em forma de parede, uma com o uso do sistema de ajuste e outra sem. Desta forma, será possível comparar

visualmente e dimensionalmente as duas peças fabricadas. Serão avaliados também o tempo de confecção e a qualidade dimensional e superficial das camadas depositadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Rotina do Sistema

Com base nos trabalhos de Teixeira (2023), foi criado um sistema de ajuste que realiza a leitura de corrente através de um transdutor de corrente com um Arduino, para aquisição e tratamento dos dados. Os valores obtidos são usados para calcular a DBCP da camada atual. A DBCP é enviada ao programa de ajuste, que a compara com a DBCP de referência estabelecida no programa de trajetória, para retornar o GAP da camada seguinte ao programa de confecção da peça. A rotina se divide em três partes, sendo duas delas feitas no próprio DX100 e a aquisição de dados pelo Arduino. A Fig. 2 apresenta o fluxograma de rotina.

Figura 2: Rotina do Sistema de ajuste do GAP.

- Programa de trajetória: Este é o programa responsável em fazer a movimentação da tocha de solda para a confecção da peça desejada. Após cada camada finalizada, solicita o valor da nova posição vertical (considerando o ajuste do GAP para manter a DBCP constante) para iniciar a próxima camada. Ele envia um sinal no início da camada para que o Arduino faça a leitura e uma média da corrente de soldagem durante a deposição;

- Aquisição de dados e cálculo da DBCP: É realizado externamente ao DX100, utilizando um Arduino e um transdutor de corrente. O Arduino adquire do sensor os valores de corrente da camada e faz uma média, com a qual é calculado o valor da DBCP e valor de ajuste da camada atual (pela diferença entre DBCP ideal e real). Em seguida, o Arduino envia para o DX100 este valor de ajuste, para que ele o adicione ou subtraia no GAP da próxima camada.
- Ajuste de posição: É o programa que recebe o valor de ajuste calculado e o incrementa (caso a DBCP real lida pelo Arduino for menor que a ideal) ou decrementa no valor do GAP. Com o novo o GAP, o programa auxiliar no DX100 atualiza a variável de posição no programa principal, que realiza a movimentação na vertical e inicia a próxima camada;

3.2 Leitura de Corrente

Com os experimentos realizados, obtiveram-se curvas de leitura da corrente de soldagem, que será usada para cálculo da DBCP pelo Arduino. Analisou-se que as leituras realizadas apenas pelo Arduino foram ligeiramente diferentes das leituras feitas quando este estava ligado em paralelo com a USB-6009, resultados dispostos na Fig. 3. A curva obtida quando o Arduino opera isoladamente com o sensor apresentou uma correlação linear ligeiramente menor, $R^2 = 0,9967$, que comparada quando trabalha em paralelo com a placa de aquisição da National, $R^2 = 0,9999$. Porém, quando usada a eq. (2), obtida pela leitura isolada do Arduino, esta apresentou uma menor flutuação de leitura quando compara a eq. (1), para a leitura de forma paralela. Isso foi feito para verificar a interferência de compartilhamento do mesmo transdutor de corrente para o sistema dedicado de ajuste do GAP com o sistema de aquisição e monitoramento dos parâmetros de soldagem com uso da placa de aquisição NI USB-6009. Assim, para um melhor ajuste de posição será necessário a utilização de um sensor exclusivo para o sistema de ajuste do GAP.

Figura 3: Curvas de ajuste para leitura da Corrente de Soldagem.

$$I[A] = 142,34.I[\text{decimal}] + 6,9171 \quad (1)$$

$$I[A] = 144,42.I[\text{decimal}] + 14,417 \quad (2)$$

3.3 Cálculo da DBCP e Gap

Os valores obtidos que relacionam DBCP e corrente de soldagem na deposição de material com uso de soldagem MIG na forma de parede estão dispostos na Fig. 4. O arame utilizado foi de aço carbono e a corrente lida em valor decimal foi convertida pela eq. (2) para valores em Ampere. Com os valores obtidos, pode-se obter a curva que relaciona a corrente de soldagem com a DBCP, que será utilizada pelo programa feito no Arduino, eq. (3). A curva obtida é também uma função do par eletrodo-peça, podendo ser ligeiramente diferente, dependendo do material do arame e da peça. O GAP é corrigido a cada camada pela diferença entre a DBCP de referência (“ideal”), estabelecida no início da fabricação da peça, com a DBCP calculada pelo o Arduino (DBCP real). O programa de ajuste calcula a diferença entre esses valores e ajusta o GAP para iniciar a próxima camada. O GAP se torna variável ao longo do processo para compensar as variações dimensionais.

Figura 4: Curva de ajuste entre DBCP e Corrente de Soldagem.

$$DBCP[mm] = -0,5757.I[A] + 66,97 \quad (3)$$

3.4 Comunicação

A comunicação entre o programa de trajetória e ajuste de posição é feita quando uma função de ajuste é chamada, em seguida ela retorna o valor da nova posição no programa trajetória. A leitura de corrente de soldagem inicia quando o programa de trajetória ativa uma saída digital, e finaliza quando a desliga, indicando ao Arduino que a cada camada em execução foi finalizada. Ao terminar a média de corrente, o Arduino calcula a diferença de DBCP referenciada no processo e a DBCP estimada pela eq. (3), em função da corrente de soldagem lida. Em seguida, o Arduino envia um sinal para o controlador DX100, indicando que está pronto para enviar ajuste. O valor do ajuste é enviado quando o programa de ajuste que roda no DX100, que em sequência envia um pulso de resposta ao Arduino. O Arduino converte o ajuste de valor decimal para binário e o envia

para o DX100 através de 6 portas digitais. A Fig. 6 traz o esquema de ligação dos componentes. A interface dos níveis de sinal lógico do Arduino (5V) para o controlador DX100 (24V) se dá por meio do uso de optoacopladores de 24V e 5V.

Figura 6: Esquema de ligação entre os componentes do sistema de ajuste.

3.5 Validação do Sistema de Ajuste

Por limitações de prazo do projeto, não foram fabricadas as peças com o sistema de ajuste propostos. Mas outros modelos foram fabricados, como o cilindro da Fig. 7, sendo notável a irregularidade adquirida nas camadas superiores, pois acumulam uma maior temperatura e DBCP, além na diminuição da nuvem de proteção gasosa, acarretando uma deposição descontínua de material. Esperava-se que a peça possuísse 142mm de altura com 71 camadas de deposição, porém, com a irregularidade do processo sem ajuste a peça final alcançou 130mm de altura, mesmo com 71 camadas. As 15 primeiras camadas são mais uniformes pela a DBCP não sofrer tanta variação quanto nas camadas superiores.

Figura 7: Peça fabricada pelo processo MADA com GAP constante.

4 CONCLUSÕES

A corrente possui alto impacto no controle do processo, pois através dela é possível determinar a DBCP, conseqüentemente o GAP. A corrente de soldagem apresentou relação inversamente proporcional à DBCP. De acordo com a literatura, a DBCP tende a aumentar ao decorrer do processo, acredita-se que essa variação é consequência do acúmulo de calor da peça fabricada. A comunicação entre os equipamentos pode ser aprimorada pela aquisição de um software que permita o DX100 a se comunicar com sensores. Com o ajuste feito manualmente é possível verificar heterogeneidade das camadas ao decorrer da deposição das camadas, instigando ainda mais o uso do sistema de ajuste elaborado. Com o uso do sistema de ajuste do GAP variável esperasse que defeitos de dimensões e uniformidade das camadas sejam reduzidos. Promovendo uma maior qualidade da peça gerada e um ganho de produtividade, em não parar o processo para ajuste manual da DBCP. Os próximos trabalhos deverão aplicar o sistema criado e fomentar a sua utilização em peças de maiores dimensões.

Agradecimentos. Os autores agradecem o apoio financeiro do Programa de Educação Tutorial (PET), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Ministério da Educação e ao corpo docente da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação.

REFERÊNCIAS

- ARCANJO, A. Influência da temperatura de interpasse no perfil de uma parede de em aço carbono fabricada por manufatura aditiva pelo processo MADA. UFG – Universidade Federal de Goiás, 2021.
- BARTSCH,H.,KÜHNE,R.,CITARELLI,S.,SCHAFFRATH,S., FELDMANN,M., Fatigue analysis of wire arc additive manufactured (3D printed) components with unmilled surface,Structures, Volume 31, 2021,Pages 576-589,ISSN 2352-0124.
- HUANG, S. H.; LIU, P.; MOKASDAR, A.; HOU, L. Additive manufacturing and its societal impact: a literature review. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer, v. 67, n. 5, p. 1191–1203, 2013.
- LIU, J., XU, Y., GE, Y., HOU, Z., CHEN, S. Wire and arc additive manufacturing of metal components: a review of recent research developments. Int J AdvManufTechnol 111, 149–198 (2020).
- LOPES, G. de C. Efeito da temperatura de intercamada e da adição de arame frio Manufatura Aditiva Por Deposição a Arco em aço carbono. UFG – Universidade Federal de Goiás, 2023.
- SCOTTI, A. PONOMAREV, V. Soldagem mig/mag: melhor entendimento, melhor desempenho. San Pablo: Artiber., 2008.
- TEIXEIRA, E. A. Desenvolvimento e Validação de um Sistema de Controle de Altura de Intercamadas para o Processo de Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA). UFG – Universidade Federal de Goiás, 2023.
- WU, B., PAN, Z., DING,D.,CUIURI,D., LI,H., XU,J., NORRISH,J., A review of the wire arc additive manufacturing of metals: properties, defects and quality improvement, Journal of Manufacturing Processes, Volume 35, (2018), Pages 127-139, <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.08.001>.